
LA VIDEOCONFERENCIA DE HOY COMO UNA ALTERNATIVA DE INTERACCIÓN Y COLABORACIÓN

Mogollón Ivory y Silva Karely
Sistema de Educación a Distancia
Universidad Central de Venezuela
karely.silva@ucv.ve

Resumen

Los avances tecnológicos del siglo XXI han influido directamente en el proceso educativo y, más aún, cuando este proceso se realiza en la distancia, mediado por Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que posibilitan una interacción independiente del espacio-tiempo. Dentro de la gama de las TIC se encuentran algunos sistemas comunicacionales, tales como las videoconferencias, que a su vez pueden clasificarse en videoconferencias de escritorio y videoconferencias dedicadas. La tendencia de estos últimos tiempos ha estado orientada a realizar videoconferencias a través de un explorador de internet, que tiene a disposición diferentes elementos como el envío de archivos, el manejo y visualización de presentaciones, la compartición de aplicaciones, entre otros; este tipo de interacción se conoce como videoconferencias web. En el caso de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se aplican indistintamente estos tipos de videoconferencias; con la experiencia, la investigación y otros aportes, se cuenta con un protocolo y guía de orientaciones para los usuarios, que sirve como una metodología de uso. Como conclusión, se destaca la gran utilidad de este sistema comunicacional, ya que las videoconferencias, desde la experiencia de la universidad, se aplican en diferentes ámbitos. Desde la perspectiva académica, ofrece la posibilidad de realizar clases sincrónicas, conferencias web, eventos y discusiones de trabajos académicos, simposios, foros, entre otras actividades. Desde ámbito gerencial, se pueden efectuar reuniones virtuales de negocios, de trabajo, consultorías y asesorías, establecer comunicación corporativa con todos los actores de una organización, tanto internos como externos.

Palabras clave: TIC, videoconferencia, comunicación académica, comunicación gerencial.

Introducción

La Universidad Central de Venezuela (UCV) tiene experiencia en videoconferencias desde el año 2000, aproximadamente. Para el año 2002 se conformó este sistema, como unidad adscrita a la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones. Actualmente, este servicio está administrado de manera compartida entre la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC), la Gerencia de Radio Televisión y Multimedia (GRTVMM) y el Sistema de Educación a Distancia (SEDUCV). Adicionalmente, ocho de sus once Facultades poseen salas con sistemas de videoconferencia, con un aforo aproximado de entre 15 y 250 personas. Estas salas funcionan y ofrecen sus servicios a las Facultades en las cuales están adscritas, así como a las demás dependencias que así lo requieran. En pro del mejor funcionamiento del sistema, desde la DTIC, GRTVMM y particularmente el SEDUCV, se ha diseñado un protocolo para orientar el uso de la videoconferencia y así optimizar sus bondades.

Ahora bien, con el auge de las TIC y de las herramientas de la web 2.0, es posible contar también con las conferencias web, las cuales facilitan la comunicación sincrónica desde el escritorio. Con este adelanto, el manejo se presenta sencillo y cotidiano, ya que sólo se necesita un computador, un audífono, un micrófono y conexión a internet.

La UCV tiene a su disposición ambos tipos de medios para realizar videoconferencias. Estos sistemas han facilitado la comunicación desde

diferentes ámbitos, el académico-administrativo y el gerencial.

Videoconferencias

Son sistemas de comunicación bidireccional, en los cual se permite intercambiar información en tiempo real, con la transmisión de audio, video y otros elementos multimedia. Cabero y Prendes (2009) señalan que la videoconferencia facilita la comunicación independientemente del espacio, pueden incorporar en él diferentes tipos de recursos y es posible su grabación, para ser vistas en otro momento.

Los sistemas de videoconferencia permiten la formación educativa, la adquisición de políticas y estrategias para la interacción interinstitucional, y se han convertido en una herramienta de gran importancia para el acceso a la información oportuna, facilitando y ampliando los canales de comunicación directa.

En el caso de la Universidad Central de Venezuela, estas ventajas contribuyen con el desarrollo de la educación a distancia, ya que los docentes pueden establecer nuevos modelos didácticos de enseñanza aprendizaje, mejorar la comunicación y distribuir los materiales de aprendizaje.

Tipos de videoconferencias en la UCV

Fundamentalmente, existen 3 tipos de sistema de videoconferencia, los cuales son:

- 1) Los sistemas de videoconferencia de escritorio. Generalmente son programas instalados en ordenadores o laptops, que tienen instalados cámaras web,

micrófonos y altavoces. Estos programas son llamados e-meetings o reuniones virtuales; un ejemplo de estos sistemas de videoconferencia son: Skype, Microsoft, netmeeting, Polycom PVX, etc.

2) Los sistemas de videoconferencia dedicados. Son, por lo general, una consola que posee una cámara de video de alta calidad controlada por un control remoto, y que soporta diferentes enlaces de conexión, como la red digital de servicios integrados (RDSI). También utilizan protocolos de comunicación (H323, H320, SIP) y códecs de audio y video (H263, H264, AAC). Existen tres modalidades de videoconferencia dedicadas:

2.1) Sistemas para PC. Son sistemas en que dos personas se comunican transmitiendo señales de audio, video y datos. Son generalmente dispositivos portátiles, destinados a usuarios individuales, poseen cámaras fijas, micrófonos y altavoces integrados.

2.2) Sistemas de mesa de trabajo. Son sistemas para grupos medianos o reducidos, en lo que se transmiten señales de audio, video y datos, de acuerdo al equipamiento utilizado. Los dispositivos son más pequeños y menos costosos, y son utilizados en salas de reuniones pequeñas

2.3) Sistemas de Sala. Son sistemas de videoconferencia donde pueden participar un enorme número de personas activamente, transmitiendo señales de audio, video y archivos. Normalmente, se trata de dispositivos grandes y muy costosos.

3) Videoconferencias Web. Las videoconferencias web son sesiones virtuales que se realizan a través de

un explorador de internet, en donde los participantes están localizados físicamente en lugares diferentes. Este tipo de conferencias tienen la característica principal de transmitir audio y video en tiempo real, y puede contar con aplicaciones colaborativas como la de compartir escritorio, uso de pizarra con herramientas de notas y dibujos.

Parada (2005) señala que una de las ventajas de los sistemas de videoconferencia web, respecto a los de videoconferencia dedicadas, es que además de efectuar todas las funciones de ésta, tiene la capacidad de generar conversaciones a través de un chat, visualización de presentaciones y compartición de aplicaciones. Asimismo, representa un costo muy reducido.

En la UCV, recientemente se implantó la plataforma Blackboard Collaborate en el Campus Virtual de la universidad, permitiendo que todos los usuarios tengan acceso a este servicio sin ningún costo.

La versatilidad de la videoconferencia

Tomando en cuenta que la **tecnología** ha alcanzado un grado de madurez considerable, la videoconferencia se ha incorporado al ámbito educativo y gerencial, demostrando su capacidad, versatilidad, eficiencia, facilidad de uso y, sobre todo, la economía de escala que se pueden traducir en ahorro de tiempo y dinero.

En tal sentido, la UCV ha implementado la videoconferencia en esos dos ámbitos o ejes de acción, de tal manera que ha superado las barreras tanto espaciales como temporales, a la vez que ha

mejorado los canales comunicacionales en la institución.

En el ámbito educativo

La videoconferencia es una herramienta síncrona que permite solventar, en gran medida, las dificultades de la educación a distancia, donde la mayoría de las actividades son basadas en medios asíncronos, permitiendo al docente impartir una clase muy parecida a una clase presencial, ya que el grado de interacción en tiempo real es mucho mayor con la transmisión de audio y video. El uso de estos sistemas permite: (1) apoyar a la educación a distancia y presencial; (2) la comunicación sincrónica entre docentes y estudiantes; (3) el intercambio de información, experiencias y conocimientos; (4) la conformación de grupos de investigación; (5) el establecimiento de alianzas estratégicas; así como (6) la consolidación y fortalecimiento de redes académicas.

La aplicación de las videoconferencias aumenta el grado de motivación de los estudiantes, mejorando algunas habilidades, tales como la capacidad de participación y presentación oral; asimismo, permite que el estudiante intervenga de manera más fluida, presentando ideas, dudas e inquietudes. Por otro lado, permite el desarrollo de trabajo colaborativo, dado la cantidad de elementos que incorpora; por ejemplo, en el caso de las conferencias web, posibilita la incorporación de imágenes, presentaciones, documentos, capturas de pantallas y compartición de escritorio.

En la experiencia de la UCV, ha ofrecido la realización de las siguientes actividades: clases síncronas, asesorías y tutorías

académicas, conferencias, realización de eventos (Ciclo de experiencias en EaD II y III, Conferencias AVED 2010, 2012, Encuentro DTIC 2012), discusiones de trabajos académicos (defensas de tesis pregrado y postgrado, trabajos de ascensos), simposios, foros, entre otros.

En el ámbito gerencial

Los sistemas de videoconferencia, sin duda alguna, se han convertido en una herramienta esencial en la UCV, debido al alto costo que representa para la institución el traslado del personal. En este sentido, estos sistemas han ofrecido la posibilidad de establecer reuniones virtuales de negocios y de trabajo, consultorías y asesorías virtuales, así como la realización de eventos.

En el nivel gerencial, el uso de las videoconferencias ha permitido reducir los costos de desplazamiento y hospedaje, se ha establecido la comunicación sincrónica con los miembros de la organización tanto internos como externos, conformando grupos de trabajos para el intercambio de información, experiencias y conocimientos.

Asimismo, se han establecido alianzas estratégicas, que han contribuido al seguimiento de los proyectos, mejorando considerablemente el nivel de productividad de la organización, facilitando la comunicación corporativa y la circulación de información entre las instituciones y las personas.

Protocolo para las videoconferencias en la UCV

Desde el punto de vista técnico - organizacional, la UCV a través del Sistema de Educación a Distancia

(SEDUCV), ha establecido un protocolo que permite organizar las videoconferencias, el cual está basado en tres fases:

Fase de Inicio. En ella se contempla tanto los aspectos técnicos como de organización. Se solicita el espacio y los recursos tecnológicos, se recopilan los datos de las instituciones participantes o usuarios participantes, se definen las fechas y horas de las pruebas, se clarifican dudas, evaluando el desenvolvimiento de las mismas. Por último, se desarrolla un guion que contemple fecha, hora y duración de la actividad, requerimientos, observaciones, modos de participación e intervención, recursos a utilizar, entre otros aspectos que se consideren convenientes.

Fase de Desarrollo. Esta etapa ocurre durante la videoconferencia y, básicamente, consiste en hacer seguimiento del evento o actividad, y ejecutar el guion previsto. Se realiza el seguimiento mediante diversas herramientas tecnológicas, tales como telefonía, chat, correo electrónico u otros medios que se establezcan para poder registrar las solicitudes de participación de las personas.

Fase de Cierre. Esta fase se da posterior al evento; en ella se hace la evaluación desde el punto de vista técnico, de ejecución, de organización y desenvolvimiento de los agentes involucrados. Posteriormente, se analizan los resultados y, con base en éstos, se procura la mejora del proceso de uso de la herramienta, además de brindarle al usuario orientaciones sobre la normativa de uso.

Conclusiones

Las videoconferencias posibilitan la interacción independientemente del espacio – tiempo, y constituyen un sistema que ha influido directamente en el proceso educativo, independientemente de su modalidad.

En la UCV se aplican tanto los sistemas dedicados como los de escritorio, siendo este último el de mayor auge, con la realización de conferencias web, por la facilidad de uso, por su interfaz y por los pocos requerimientos necesarios para hacer uso de ésta (sólo necesita un ordenador con conexión a internet).

Las videoconferencias alcanzarán un determinado nivel de eficacia en la medida en que seamos capaces de convertir este medio en un recurso capaz de trascender el aspecto técnico que implica su uso, y se convierta en un verdadero medio de comunicación. Es por ello que es de vital importancia que se continúen las capacitaciones y el adiestramiento en la universidad en relación al uso de estos sistemas y, en especial, a la herramienta síncrona que posee la UCV (Blackboard Collaborate), de manera que se aumenten los niveles de comunicación y participación en la institución, y así se refleje un proceso comunicacional efectivo tanto para las modalidades a distancia como presencial, apoyado en las TIC de última generación. El uso de estos sistemas ha permitido que la UCV se mantenga a la vanguardia de la tecnología instruccional.

Referencias Bibliográficas

Arevallillo, M. (2010). Utilización de una herramienta online para la

realización de tutorías remotas: una experiencia práctica en la Universitat de València. *@tic. Revista d'innovació educativa*, 1, 66-70.

Barroso, J.; Llorente, M. (2007). La utilización de las herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica para la teleformación. En *Posibilidades de la teleformación en el espacio europeo de educación superior* (pp. 69-88). Barcelona: Octaedro.

Cabero, J.; Prendes, M. (2009). La videoconferencia. Aplicaciones a los ámbitos educativo y empresarial. Madrid: MAD, S.L.

Castañeda, L. (2009). Videoconferencia Educativa. Aprendiendo cara a cara en la distancia. En *La videoconferencia.*

Aplicaciones a los ámbitos educativo y empresarial. Madrid: MAD, S.L.

Castaño, C. (2009). Web 2.0. El uso de la web en la sociedad del conocimiento. Investigación e implicaciones educativas. Caracas: Universidad Metropolitana.

Parada, M. (2005). Web Conference. Lo que viene después del chat, [en línea]. *Revista Gerencia, la Revista de Tecnologías de Información para la Gerencia*. Recuperado el 4 de abril de 2011, de <http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mvc?xid=2302>

Sancerni, M.; Villar, P. (2008). Evaluación de la plataforma elluminate Live!: un estudio piloto en la Universitat de València. *@tic. revista d'innovació educativa*. 1: 63-72.